

ANÁLISE DA EFICÁCIA DA POSIÇÃO PRONA EM FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM PACIENTES COM SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO, ASSOCIADA A COVID-19: REVISÃO DA LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 / 02/06/2023

ANALYSIS OF THE EFFICACY OF PRONE POSITION IN RESPIRATORY PHYSIOTHERAPY IN PATIENTS WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME ASSOCIATED WITH COVID-19: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7998811

Edijane Silva de Araújo¹;

Jussara Ferreira Machado¹;

Natalia Oliveira Gonçalves²

Resumo

Introdução: O SARS-CoV-2 também chamado de COVID-19 é um vírus que pode ocasionar comprometimentos respiratórios sendo capaz de obstruir o eptélio alveolar, e infectar a área pulmonar. Pensando nisso os fisioterapeutas realizaram o manejo da posição prona, como estratégia para reduzir o uso de ventilação mecânica. **Objetivo:** Analisar a eficácia da posição prona em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo associada à COVID-19. **Materiais e método:** Revisão de literatura em quatro bases de dados Pubmed, SciELO,

Biblioteca Virtual da Saúde, e Assobrafir, a pesquisa foi realizada com os descritores “COVID19”, “posição prona” e “fisioterapia”, tendo sido encontrados diversos estudos que indicam a ampla utilização da posição prona em pacientes com insuficiência respiratória secundária à COVID-19, podendo melhorar significativamente a oxigenação. **Resultados:** Foram utilizados 4 artigos que falavam da eficácia da posição prona de forma segura e que pode ser utilizada como recurso terapêutico eficaz, desde que os profissionais de saúde estejam capacitados para o manuseio correto nos pacientes. **Conclusão:** Esta revisão da literatura fornece uma base sólida para futuros estudos e pesquisas que possam aprimorar ainda mais a compreensão dos benefícios da posição prona em pacientes com COVID-19 e outras doenças respiratórias. A posição prona pode ser uma ferramenta importante no tratamento de pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo associada à COVID-19, devendo ser utilizada com cuidado e sob supervisão de profissionais de saúde capacitados.

Palavras-chave: COVID-19; Fisioterapia; Posição prona

Abstract

Introduction: The SARS-CoV-2 also called COVID-19 is a virus that can cause respiratory impairment being able to obstruct the alveolar eptelium, and infect the lung area. With this in mind, the physiotherapists carried out the management of prone position, as a strategy to reduce the use of mechanical ventilation. Objective: To analyze the efficacy of prone position in patients with acute respiratory distress syndrome associated with COVID-19. Materials and Methods: Literature review in four databases Pubmed, SciELO, Biblioteca Virtual da Saúde, and Assobrafir, the search was performed with the descriptors “COVID-19”, “prone position” and “physiotherapy”, and several studies were found indicating the wide use of prone position in patients with respiratory failure secondary to COVID-19, which can significantly improve oxygenation. Results: Four articles were used that spoke of the efficacy of the prone position in a safe way, and that it can be used as an effective therapeutic resource, as long as health professionals are trained to handle it correctly in patients. Conclusion: This literature review provides a solid foundation for future studies and research that

can further enhance the understanding of the benefits of prone position in patients with COVID-19 and other respiratory diseases. Prone position may be an important tool in the management of patients with COVID19 associated acute respiratory distress syndrome, and should be used with care and under the supervision of trained healthcare professionals.

Keywords: COVID-19; Physiotherapy; prone position;

1. INTRODUÇÃO

A SARS – CoV-2 continua afetando pessoas em todo o mundo. Em outubro de 2021, o mundo ultrapassou a marca de 241 milhões de casos e 4,9 milhões de mortes. As variantes do vírus, como a Ômicron, continuam a se espalhar em muitos lugares, e várias regiões ainda enfrentam surtos severos. O número atual atualizado no dia 29 de Março de 2023 chegam a trinta e sete milhões e duzentos e cinquenta e oito mil e seiscentos e sessenta e três de casos confirmados e setecentos mil e duzentos e trinta e nove óbitos no Brasil (MINISTÉRIO DA SAUDE 2023)

A fisioterapia visa prestar cuidados preventivos e reabilitadores; por isso, é fundamental que suas práticas reflitam sempre nos conhecimentos atuais e estejam em harmonia entre si, a fim de diminuir os efeitos do SARS – CoV-2 na qualidade de vida e bem estar da população em geral (RIBEIRO; OLIVEIRA; YAMAUCHI, 2021).

Causada pela SARS-Cov-2 (síndrome respiratória aguda grave de coronavírus 2) a Síndrome respiratória aguda grave, cientificamente conhecida, afeta os indivíduos que são infectados com a doença, levando-os a insuficiência respiratória. As características e sintomas que o vírus apresenta, é a febre alta, ausência de olfato e paladar, e a falta de ar. A esta última, falamos dos estudos pertinentes realizados no decorrer dos dois últimos anos: a eficácia da posição prona em pacientes que possuem dificuldades respiratórias, associadas a COVID-19. Esses estudos, que servirão como base para o artigo, tem como foco o uso da posição prona para o tratamento em pacientes com Síndrome do Desconforto

Respiratório Agudo, que consiste na ventilação ou oxigenação no indivíduo deitado em decúbito ventral (OLIVEIRA et al., 2022).

O tratamento fisioterapêutico tem um papel fundamental para promover na saúde e no processo de recuperação funcional e motora de pacientes que se recuperam da COVID-19, apesar dos grandes desafios envolvidos. É fundamental que sejam realizados mais estudos que investiguem as sequelas e disfunções decorrentes da doença, como as motoras, respiratórias e neurológicas, para que novas evidências científicas possam surgir no futuro (MACEDO; SILVA; BATISTA, 2021).

No cenário atual, a participação do fisioterapeuta é fundamental na recuperação física dos pacientes que enfrentaram a COVID-19, uma vez que o profissional é responsável por prevenir, tratar e reabilitar as deficiências respiratórias e as limitações nas atividades diárias que são causadas por essa doença. Nesse contexto, é essencial que os profissionais envolvidos, em especial o fisioterapeuta, estejam altamente comprometidos e capacitados para oferecer a melhor assistência aos pacientes (GUIMARÃES, 2020; SILVA; CASTRO; TAPPARELLI, 2022).

A posição prona, também conhecida como decúbito ventral, consiste em posicionar o abdome do paciente em direção ao leito e inclinar a cabeça para um dos lados, permitindo uma distribuição mais uniforme da tensão e pressão pulmonar e melhorando os índices ventilatórios. A perfusão, a mecânica pulmonar e a parede torácica atuam sinergicamente na diminuição da duração no uso da ventilação mecânica e também da mortalidade (BORGES, 2020; MONTEIRO, 2021).

Em estudos anteriores à 2019 afirmaram que a eficácia do tempo indicado para o uso da posição prona era de 12 à 16 horas. Pacientes com SDRA e modificação complicada da hematose, definida como uma proporção da PaO₂ para o fluxo da FiO₂ (PaO₂/FiO₂) abaixo de 150 mmHg, a pronação deve ser usada o mais rápido possível (pelo menos nos primeiros 48 horas, preferencialmente em 24 horas). Para retornar à posição decúbito ventral, a posição assumida deve ser mantida ao menos 16 horas (não mais que 20 horas) (BORGES et al, 2020).

O objetivo do presente estudo é revisar os artigos científicos sobre o uso da eficácia da posição prona em pacientes que apresentam desconforto respiratório decorrente da COVID-19.

2. MATERIAIS E MÉTODO

Revisão de literatura sobre análise da eficácia da posição prona em fisioterapia respiratória em pacientes com síndrome do desconforto respiratória, associada a COVID-19. Foram usadas quatro bases de dados (PubMed, SciELO e Biblioteca Virtual de Saúde – BVS, ASSOBRAFIR), a busca nas bases de dados foi realizada entre janeiro e março de 2023.

Palavras-chave como “COVID-19,” “physiotherapy” e “prone position”, “COVID-19”, “fisioterapia”, “posição prona”, foram usados. Os operadores booleanos “AND” foram usados para combinar e unir os descritores.

Foram incluídos artigos em português, inglês, desde apresentasse abordagem sobre os benefícios e eficácia da posição prona em pacientes com COVID-19, os critérios de exclusão foram artigos com acesso apenas ao resumo. Após a busca dos títulos realizou-se a leitura dos resumos, assim sendo selecionados artigos que melhor exemplificaram os métodos propostos.

3. RESULTADOS

Para este estudo foram encontrados no total de N =27 artigos de acordo com a base de dados e selecionados N= 4.

Tabela 1. Síntese dos artigos selecionados para a revisão de literatura

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADO
SILVA; CASTRO; TAPPARELLI, 2022	Revisão de literatura	O objetivo desse artigo é apresentar os benefícios da posição prona	O método utilizado neste artigo é uma revisão da literatura em	O artigo fornece orientações para fisioterapeuta sobre avaliação

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADO
		em pacientes com SDRA associada à COVID-19, baseado em uma revisão da literatura.	que foram utilizadas fontes de dados para buscar artigos que abordassem o uso da posição prona em pacientes com SDRA associada à COVID-19. Termos como “posição prona”, “COVID-19” e “fisioterapia” foram usados para a procura dos artigos.	e tratamento pacientes com COVID -19.
RIBEIRO; OLIVEIRA; YAMAUCHI, 2021	Revisão sistemática	Avaliar e descrever os principais objetivos e resultados da fisioterapia em pacientes adultos com infecção por COVID-19 em terapia intensiva.	Revisão de literatura, incluindo estudos relatando intervenções fisioterapêuticas para adultos internados na terapia intensiva, disponível eletronicamente	Após um processo de seleção e análise, 698 artigos foram recuperados e 38 artigos foram classificados nesta revisão.

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADO
			de janeiro de 2019 a junho de 2021.	
BORGES et al., 2020	Revisão de literatura	O objetivo é fornecer informações sobre o uso da posição de decúbito ventral no manejo da insuficiência respiratória grave ao COVID – 19, bem como alertar para possíveis complicações e contraindicações do seu uso no cenário de terapia intensiva.	É uma revisão de literatura sobre o uso da posição prona no tratamento da insuficiência respiratória secundária grave relacionada à COVID – 19, com foco nos riscos e possíveis complicações associadas ao seu uso na literatura.	O resultado deste artigo é fornecer teses para que os profissionais de saúde utilizem a posição prona de forma segura e eficaz em pacientes internados com IRpA associada à COVID-19.
MUSUMECI et al., 2020	Revisão integrativa	O objetivo deste artigo é orientar os fisioterapeutas que cuidam de pacientes com COVID-19 que necessitam da terapia intensiva.	Revisão da literatura.	O artigo apresenta orientações para os fisioterapeutas sobre a avaliação e o tratamento de pacientes com

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADO
				<p>COVID-19. Ele destaca que a disfunção sistêmica causada pelo SARS-CoV2 frequentemente leva ao distúrbio respiratório levando a hipoxemia, que pode progredir para a síndrome do desconforto respiratório agudo.</p>

Os 4 estudos que estão inclusos nesta tabela, todos afirmam a eficácia do uso da posição prona na COVID-19. Segundo os autores Silva; Castro e Tapparelli (2022), as orientações sobre a manobra da posição prona é de extrema importância para os fisioterapeutas. Já Ribeiro; Oliveira e Yamauchi (2021), avaliaram e descreveram os principais objetivos da fisioterapia no uso da posição prona na COVID-19. Borges et al., (2020), também alertam sobre possíveis complicações e contraindicações do uso desse manejo. Musumeci et al. (2020), apresentam orientações ao profissional de fisioterapia sobre a importância da avaliação e o tratamento de pacientes com COVID-19, destacando as disfunções sistêmicas levadas pela COVID-19, relacionando a distúrbios respiratórios que podem levar a hipoxemia.

4. DISCUSSÃO

Os estudos de Oliveira et al. (2022), comprovam que as recomendações mundiais do uso da posição prona precisam ser realizadas no período 12 à 16 horas. Silva; Castro e Tapparelli em (2022), corroboraram que a posição prona, tem como estratégia à distribuição uniforme da tensão e pressão pulmonar, a melhora da ventilação e perfusão; assim contribuindo para a redução da duração do uso da ventilação mecânica e do índice da mortalidade. A partir de março de 2020, essa técnica da posição prona, foi uma das proposta pela Organização Mundial da Saúde

(OMS) para pacientes diagnosticados com COVID 19. Segundo a CONITEC (2021), o uso da posição prona é uma estratégia eficaz para a melhora de oxigenação em pacientes com SDRA, através da troca de decúbito dorsal para ventral, os músculos intercostais que podem ser colapsados são levados a ventilação, geralmente nesta área o volume alveolar é maior. Além disso, a ventilação mecânica em posição prona é associada entre menor PaO₂/FiO₂ e a menor mortalidade em pacientes com SDRA, em mais de 150 mmHg. Vários estudos investigaram os benefícios do uso de posição prona no cuidado ao paciente diagnosticado com COVID-19 especialmente aqueles que estão progredindo para um estágio avançado ficam gravemente doente e desenvolve SDRA, as diretrizes de tratamento foram recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ribeiro; Oliveira; Yamauchi (2021), afirmam que é eficaz o método de reabilitação envolvendo a posição prona. Este método é usado principalmente com pacientes que utilizaram ventilação mecânica e desenvolveram SARS após o COVID – 19. Esses estudos afirmam também que as técnicas respiratórias como a oxigenoterapia, exercícios respiratórios, higiene brônquica, expansão pulmonar, uso de pressão expiratória final positiva (PEEP), mudanças de decúbitos e posicionamento em decúbito ventral têm impacto positivo na redução do tempo de permanência no leito.

Porém segundo estudos anteriores Borges et al. (2020), o manejo da posição prona é de 16 horas podendo chegar à 20 horas. Seguindo o mesmo raciocínio Matos e Schaper (2020), deferem que o manejo da posição prona é um método

eficaz em pacientes ventilados mecanicamente diagnosticados com COVID-19. Para pacientes adultos com SDRA e estado de COVID-19 grave, recomenda-se a posição prona por 16 horas e no máximo 20 horas por dia. É importante ter recursos e experiência suficientes para realizar a tarefa de maneira altamente segura, a fim de evitar complicações conhecidas, como lesões à pressão e dificuldades em viagens aéreas, em pacientes graves.

Da mesma maneira Araújo em (2021), diz que a ventilação em decúbito ventral melhora a mecânica pulmonar e troca gasosa, atualmente recomendado. Portanto, a posição deve ser levada em consideração os estágios iniciais da insuficiência respiratória, dada a evidência de que a aplicação antecipada do manejo da posição prona reduz mortalidade de pacientes com SDRA grave por COVID-19. Portanto, esse manejo clínico pode melhorar a oxigenação e complacência do sistema pulmonar em pacientes com síndrome respiratória aguda grave COVID-19.

Musumeci et al. (2020), demonstraram que a posição do paciente durante o procedimento deve resultar na maior eficácia diafragmática possível e, conseqüentemente, na menor pressão pleural possível. Além da influência da pressão positiva aplicada nas vias aéreas, a ventilação dos alvéolos será influenciada pela ação da gravidade, fazendo com que regiões dos pulmões não dependentes isto é, aquelas que não estão em contato com o leito experimentem mais efeitos negativos pressões pleurais que eventualmente levam à expansão passiva.

5 CONCLUSÃO

A utilização da posição prona é uma terapia segura para pacientes com insuficiência respiratória relacionada ao COVID-19 que estão em ventilação mecânica. E utilizada na reabilitação fisioterapêutica para melhorar o processo de oxigenação e complacência do sistema pulmonar do paciente, além de aumentar a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial (PaO_2) e fração de oxigênio inspirado (FiO_2), assim reduzindo o tempo de permanência no leito e melhorando o seu prognóstico.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Taís Mara. **Posição prona em pacientes com COVID-19: revisão de literatura.** Ariquemes, RO. Brasil. 2021.

BORGES, Daniel Lago et al. **Posição prona no tratamento da insuficiência respiratória aguda na COVID-19: revisão de literatura.** Assobrafir Ciência, p. 111-120, 2020. BRASIL. **Ministério da Saúde. Informações sobre o COVID-19. 2023.** Acesso: 29 de Março de 2023.

MATOS, Clarissa Maria de Pinho; SCHAPER, Flavia Cardoso. **Manejo fisioterapêutico para COVID-19 em ambiente hospitalar para casos agudos: recomendações para guiar a prática clínica.** Sociedade Mineira de Terapia Intensiva – SOMITI. Minas Gerais. Brasil. 2020.

MUSUMECI, Marcella Marson et al. **Recursos fisioterapêuticos utilizados em unidades de terapia intensiva para avaliação e tratamento das disfunções respiratórias de pacientes com COVID-19: revisão sistemática.** Assobrafir Ciência, p. 73-86, 2020.

OLIVEIRA, Alessandro Fernandes; OLIVEIRA, Karina Díaz Leyva; FLOR, Mônica Alves. **Efeitos da posição prona em pacientes com COVID-19.** Brazilian Journal of Health Review. Curitiba. Brasil. 2022.

RIBEIRO, Natália de Souza; OLIVEIRA, Daianny Seoni; YAMAUCHI, Liria Yuri. **Fisioterapia em pacientes adultos em estado crítico internados com COVID-19: revisão integrativa.** Assobrafir Ciência, p. 1-16, 2021.

SILVA, Adjair; CASTRO, Camila Barbosa de; TAPPARELLI. **Benefícios da posição prona em portadores de COVID19: Revisão Narrativa.** Revista Saúde e Desenvolvimento, Curitiba, p. 33-40 , 2022.

¹Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

²Especialista em Reabilitação em Neurofuncional, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 |
(92) 3212-5000.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil